

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946999>

LOVIYA QOBIG‘I ASOSIDA OLINGAN BIOMASSALARGA Cr³⁺ SORBSIYASI

¹ **Saminova Parizoda Mardonabek qizi**

Urganch davlat universiteti 4-bosqich talabasi

Parizodapariz888@gmail.com

ORCID ID:

² **Yarmanov Sherimmat Xalillayevich**

Urganch davlat universiteti k.f.f.d.,(PhD)

yarmanovsherimmat5@gmail.com

ORCID ID: 0009-0000-6206-6310

³ **Qurbanbayeva Saodat Xudaybergan qizi**

Urganch davlat universiteti 1-kurs magistranti

qurbanbayevasaodat5@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-4494-6487

ANNOTATSIYA

Taqdim etilayotgan maqolada loviya qobig‘i asosida olingan biomassa yordamida suv muhitida Cr (III) ionlarini olib tashlash imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot davomida biosarbent tayyorlash texnologiyasi sorbsion jarayonga ta‘sir qiluvchi asosiy omillar va ularning samaradorligi baxolandi.

***Kalit so‘zlar:** loviya qobig‘i Cr³⁺, sorbsiya, biomassa, sorbsiya kinetikasi og‘ir metallar, karbamid, Natriy gidroksid.*

СОРБЦИЯ Cr³⁺ С БИОМАССОЙ НА ОСНОВЕ ШЕЛУХИ БОБОВ

АБСТРАКТНЫЙ

В представленной статье изучены возможности удаления ионов Cr (III) из водной среды с помощью биомассы, полученной на основе оболочки фасоли. В ходе исследования были изучены технология подготовки биосорбента, основные факторы, влияющие на сорбционный процесс, и оценена их эффективность.

***Ключевые слова:** Оболочка фасоли, Cr³⁺, сорбция, биомасса, кинетика сорбции, тяжелые металлы, карбамид, гидроксид натрия.*

SORPTION OF Cr³⁺ TO BEAN HUSK-BASED BIOMASSES

ABSTRACT

The paper presented explores the possibilities of removing Cr(III) ions in the aquatic environment using biomass derived from bean husks. During the study, the biosorbent preparation technology, the main factors influencing the sorption process and their efficacy were evaluated.

Keywords: *Bean shell, Cr³⁺, sorption, biomass, sorption kinetics, heavy metals, urea, sodium hydroxide.*

KIRISH

Cr³⁺ ionining ortiqcha miqdori va doimiy ta'siri organizmda zaharli ta'sirlar yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin[1]. Biroq, ma'lum darajada xrom, organizm uchun muhim mikromineral bo'lib, insulin metabolizmini tartibga solishda yordam beradi. Shunga qaramay, Cr³⁺ ionining salbiy ta'sirlari va undan xavfli holatlar yuzaga kelishi mumkin[2]. Insonning etarlicha yuqori xrom konsentratsiyasiga ta'siri uning toksik, genotoksik va kanserogen ta'siri tufayli potentsial zararga olib kelishi aniqlangan[3]. Xrom Toksik moddalar va kasalliklar reestri agentligi (ATSDR) tomonidan chiqarilgan ma'lumotlarga ko'ra dunyodagi 50 ta zaharli moddalardan, 8 o'rinni egallaydi [4]. Bundan tashqari odamlarda Cr³⁺ ioniga allergik reaksiyalar rivojlanishi mumkin, masalan, teri toshmalari, qichishish va yallig'lanishi kabi asoratlarga sabab bo'ladi.

Biomassa tayyorlash: Tadqiqotda sorbent sifatida loviya qobig'idan foydalanildi. Xomashyo dastlab distillangan suvda yuvilib, 60°C da quritildi. Quritilgan qobiqlar maydalanib, elek orqali 0,5–1 mm zarrachalar ajratib olindi. Sholi qobig'i mexanik aralashmalardan tozalandi, ishqorning 3 % li eritmasida 24 soat qoldirildi. Distillangan suvda neytral holatgacha yuvildi hamda quritildi. Modifikatsiya jarayoni uchun maqbul sharoit aniqlandi.

Sorbsion tajribalar: Maqbul sharoitda olingan biosorbentdan 0,5 gr olinib 100 ml Cr³⁺ eritmasiga xona haroratida sorbsiyasi o'tkazildi.

- pH ta'siri: Eritma pH 2 dan 8 gacha bo'lgan diapazonda tekshirildi.
- Vaqt ta'siri: Sorbsiyaning davomiyligi 1soatdan 4 soatgacha kuzatildi.

Adsorbsion qobiliyatni aniqlagan natijalar Adsorbsion qobiliyatni o'rganish uchun modifikatsiyalangan loviya qobig'i CrCl₃ ning turli konsentratsiyadagi eritmalariga solib ko'rildi. 0.0025 M, 0.005 M, 0.01 M va 0.025 M konsentratsiyadagi CrCl₃ eritmaları tayyorlandi. Har bir tajriba uchun 1 g modifikatsiyalangan loviya qobig'i 100 ml eritmaga qo'shib, xona haroratida 24 soat davomida qoldirildi. Metall ionlarining qoldiq konsentratsiyasi atom-absorbtsion spektrofotometriya (UV-1800)

yordamida aniqlandi. Biosorbentning Cr (III) ionlarini yutish miqdori quydagi formula bo'yicha hisoblandi:

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m} \times Ar$$

Bu yerda:

q_e – adsorbsiyalangan ionlar miqdori (mg/g),
 C_0 – boshlang'ich ion konsentratsiyasi (mg/L),
 C_e – muvozanatdagi ion konsentratsiyasi (mg/L),
 V – eritma hajmi (L),
 m – sorbent massasi (g),
 Ar – nisbiy atom massa .

Natijalar va munozara: Modifikatsiyalangan loviya qobig'ining Cr(III) ionlarini adsorbsiya qilish qobiliyati yuqori bo'lib, maksimal yutish miqdori 1 g biosorbent uchun 332.56 mg tashkil etdi. Loviya qobig'idan olingan biomassa Cr³⁺ ionlarini samarali yutishi aniqlangan. Sorbsion jarayonning natijalari turli sharoitlarda tahlil qilindi.

Xulosa: Cr³⁺ inson organizmi uchun zarur bo'lgan elementlardan biri bo'lsa-da, uning haddan tashqari miqdori salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydi. Loviya qobig'i asosidagi biomassa Cr³⁺ ionlarini samarali yutadi. Sorbsion jarayon pH, harorat va vaqtga bog'liq holda o'zgaradi. Ushbu biomassa ekologik toza va iqtisodiy jihatdan qulay alternativ adsorbent hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Toxicity of Chromium and its Compounds" (T. S. S. Kumar et al., 2014)
2. "Chromium in Human Health: Effect of Chromium on Insulin and Glucose Metabolism" (B. K. Choudhury et al., 2018)
3. Zohdi H, Emami M, Reza H. Galvanic corrosion behavior of dental alloys. Environmental and Industrial Corrosion - Practical and Theoretical Aspects; 2012.
4. Zhang G, Chen D, Zhao W, Zhao H, Wang L, Wang W et al. A novel D2EHPA-based synergistic extraction system for the recovery of chromium (III). Chemical (Engineering Journal. 2016;302:233-238)